

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MEDIASAVODXONLIKNI SHAKILLANTIRISH BOSHLANG'ICH TA'LIMNING MUHIM TARKIBIY QISMI SIFATIDA

Doschanova Mohinur Maxsudovna

Urganch Davlat Pedagogika Instituti

“Boshlang'ich ta'lim metodikasi” kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10408577>

Annotatsiya: Mazkur tezisdá bbugungi kunda ta'lim tizimida ayniqsa pedagogik ta'limda mediasavodxonlikni takomillashtirishning nazariy asoslari haqida munozaralar yuritiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'limni axborotlashtirish; modul, ta'lim tizimi, media vositalari.

Kirish.

Ta'limni rivojlantirishning hozirgi bosqichida boshlang'ich ta'limni axborotlashtirishga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda, chunki zamonaviy jamiyat hayotga kiradigan avlodga yangi talablarni qo'yadi. Siz ko'nikmalarga ega bo'lishingiz, o'z faoliyatingizni rejalashtirishingiz, muammoni hal qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni topishingiz, o'rganilayotgan ob'ekt yoki jarayonning axborot modelini yaratishingiz va yangi texnologiyalardan samarali foydalanishingiz kerak. Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarni media-axborot texnologiyalarida ishlash orqali ularning ta'limga qiziqishini rivojlantirish, mahalliy va xorijiy tajribalardan ko'rinib turibdiki, zamonaviy pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biridir. Media va axborot texnologiyalarini boshlang'ich ta'limga kiritish jarayoniga nisbatan quyidagi jihatlarni ajratish mumkin:

- ❖ media vositalari bolaning yangi ob'ektiv muhitining ajralmas qismiga aylanadi, bu tizimli rivojlanishni talab qiladi;
- ❖ ta'limning axborot texnologiyalari o'quv uslubiy tizimiga faol kiritilgan, uning tarkibiy qismlarini o'zgartirgan va o'zini o'zgartirgan.

Bizning fikrimizcha, boshlang'ich maktabda media va axborot texnologiyalaridan foydalanishning quyidagi asosiy yo'nalishlarini ajratish mumkin:

1. *Media va axborot texnologiyalari o'rganish ob'ekti sifatida.*
2. *media va kompyuter turli fanlarni o'qitish vositasi sifatida fan darslari va boshqa darslarni qo'llab-quvvatlash vositasi sifatida.*
3. *Kompyuter bolani rivojlantirish va tarbiyalash vositasi sifatida (psixologik va pedagogik vazifalarga muvofiq ishlab chiqilgan va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning aqliy va psixofiziologik rivojlanishini rivojlantirish qonunlariga asoslangan shaxsning ayrim xususiyatlarini rivojlantirishga bevosita yo'naltirilgan dasturiy ta'minotdan foydalanish).*
4. *O'quv va Real vazifalarni bajarish va turli xil tadbirlarni amalga oshirish uchun media texnologiyalaridan foydalanish.*

O'z navbatida, boshlang'ich ta'limni axborotlashtirish jarayoni quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

- talabalarning axborot madaniyatini shakllantirish;
- fanlarni o'rganishda yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish;
- o'qituvchining boshqaruv va ilmiy-uslubiy faoliyatida yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish;
- boshlang'ich sinf o'qituvchilarini axborot tayyorlash.

Mahalliy va xorijiy o'qituvchilar va psixologlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, ta'lim oldida turgan muammolarni faqat o'rta maktabda hal qilish quyidagi sabablarga ko'ra samarasiz:

- + bolaning psixologik va pedagogik xususiyatlari bilan bog'liq holda algoritmik fikrlash uslubini shakllantirishni erta yoshdan boshlash tavsiya etiladi;
- + mediasavodxonligini shakllantirish bo'yicha ishlarni maktabning boshlang'ich davrida, til va matematikani o'rganishni boshlash bilan bir vaqtda boshlash mantiqan to'g'ri keladi;
- + maktabda kompyuterdan foydalanish bolalarga ijodiy rivojlanishi uchun katta imkoniyatlar yaratadi.

Bugungi kunda boshlang'ich ta'limda mediasavodxonligi juda ahamiyatlidir. Birinchidan, media vositalarini o'rganish maktab o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirish uchun katta ahamiyatga ega. Psixologlarning ta'kidlashicha, hayotdagi odam uchun ba'zida u ega bo'lgan bilimlar to'plami emas, balki rivojlangan fikrlash, tahlil qilish, olingan ma'lumotlarni umumlashtirish va qaror qabul qilish qobiliyati muhimdir. Bundan tashqari, ma'lumki, fikrlash uslubi boshlang'ich sinflarda bolalarda shakllana boshlaydi (mantiqiy fikrlash), uning shakllanishi uchun maqbul yosh 5-12 yosh. O'quv jarayoni mantiqiy va majoziy fikrlashni rivojlantirishni birlashtiradi, bu grafik va tovush vositalaridan foydalanish orqali mumkin. Ikkinchidan, axborot texnologiyalari boshlang'ich maktabda o'quv va kognitiv faoliyatni faollashtirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi va shu bilan informatika fanini rivojlantirishni amalga oshirish uchun qulay psixologik sharoitlarni yaratadi. Ulardan asosiylari-darslarning o'yin shakllaridan keng foydalanish, talabaning kompyuterda ishlashining yuqori avtonomiyasi, multimedia vositalaridan faol foydalanish, raqobatbardosh psixologik muhitni yaratish.

Boshlang'ich ta'lim fanlarini o'qitishda kompyuterda ishlashni joriy etish o'quv texnikasi, dasturiy ta'minot va o'qituvchining maqsadlariga qarab turli darajalarda amalga oshirilishi mumkin:

- an'anaviy kurslarning ba'zi bo'limlarida kompyuterlardan parcha-parcha foydalanish (nazorat qilish, ma'lum ko'nikmalarni mashq qilish, ba'zi jarayonlarni namoyish qilish uchun);
- an'anaviy kurslar uchun kompyuterni qo'llab-quvvatlashni yaratish (kurs materialini o'rganishda kompyuter muntazam ravishda ishlatiladi).

Bizning fikrimizcha, zamonaviy ta'lim boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mediasavodxonlik bo'yicha har tomonlama sifatli tayyorgarligini talab qiladi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi dinamik axborot makonida harakat qila olishi, innovatsion jarayonlarni amalga oshirishga tayyor bo'lishi, boshlang'ich sinf o'quvchilariga axborot texnologiyalari bo'yicha integral ta'lim berishi va ularni turli darslarda keng qo'llashni o'rgatishi kerak. Bunday tayyorgarlik boshlang'ich sinf o'qituvchisini amaliy faoliyatga tayyorlashning muhim tarkibiy qismi bo'lishi kerak.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisini tayyorlashning mazmuni zamonaviy axborot jamiyati tomonidan boshlang'ich sinf o'qituvchisining boshlang'ich ta'limni axborotlashtirish sohasidagi kasbiy malakasiga qo'yiladigan talablarni ta'minlashi kerak. O'qituvchilarning malakasini oshirish jarayonini tashkil etish jarayonida biz talabalarni o'qitish jarayonini tashkil etishning taklif etilayotgan tizimiga asoslangan, ammo andragogikaga asoslangan barcha vositalar, shakllar va usullardan foydalanishni taklif qilamiz.

References:

1. Литвинович О.И. Методическая система подготовки учителей начальных классов к преподаванию пропедевтического курса информатики: Дис. ... канд. пед. наук. М., 2007.
2. Литвинович О.И. Учебная программа и методические рекомендации курса «Теория и методика преподавания пропедевтического курса информатики» для студентов специальности 540600 «Педагогика», профиль 540607. Нижневартовск, 2007.
3. Madraximovich, K. E., & Ruzimovich, Y. J. (2021). Application of Problem-Based Teaching Methods in the Development of Mathematical Thinking Skills of Students. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 43-47.
4. Khudoynazarov, E. (2023). Theoretical foundations of growing logical thinking of elementary school students. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(5), 33-37.
5. Madrakhimovich, K. E. (2023). Didactic Principles of Developing Logical Thinking in Students. *New Scientific Trends and Challenges*, 97-100.
6. Худойназаров, Э. М., & Бекметова, З. З. Қ. (2022). Ўқувчиларда Танқидий Фикрлашни Ривожлантиришнинг Педагогик Ва Методик Асослари. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 1099-1107.
7. Эгамбергян, Х. М., & Хўжаниёзова, Ш. Б. (2023). Ал-хоразмий-барча замонларнинг энг улуғ математиги. *Boshqaruv va etika qoidalari onlayn ilmiy jurnali*, 3(1), 4-10.
8. Худойназаров, Э. М., & Авезова, Д. Ф. Қ. (2023). Инсон Фикрлашини Ривожлантиришнинг Дидактик Асослари. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 310-317.
9. Худойназаров, Э. М., & Авезова, Д. Ф. Қ. (2023). Ўқувчиларда мантикий фикрлашни ривожлантиришнинг дидактик асослари. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 289-297.
10. Сатлиқов, Ф. Р., & Худойназаров, Э. М. (2022). Ўқувчиларнинг Ўқув-Билиш Фаоллигини Ривожлантиришга Таъсир Этувчи Муҳим Омиллар. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(7), 800-805.
11. Мадрахимович, Э. Х., & Ражабова, С. М. (2022). Эвристик Метод Ёрдамида Бошланғич Синф Ўқувчилари Ўқув Фаоллигини Шакллантириш Методлари. *Academic research in educational sciences*, 3(12), 315-323.
12. Худойназаров, Э. М., & Дўсчанова, М. М. (2022). бошланғич таълимда ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантиришнинг назарий асослари. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 1108-1115.
13. Худойназаров, Э. М. (2020). Устные упражнения как основа формирования и развития деятельности математического мышления у учащихся начальных классов. *International scientific review*, (LXXI), 93-94.
14. Худойназаров, Э. М., & Бобожонов, А. Б. Синфдан ташқари ишларда ўқувчиларида мантикий фикрлашни ривожлантиришнинг иновацион жиҳатлари.

15. Sharifzoda, S. (2023). System of preparing future teachers for professional activity on the socialization of students on the base of gender approach. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(11), 378-387.
16. Sharifzoda, S. (2023). Bo'lajak o'qituvchilarni gender yondashuv asosida ijtimoiylashtirishga yo'naltirilgan kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashga oid nazariy yondashuvlar. *Молодые ученые*, 1(18), 10-15.
17. Sharifzoda Sardorbek O'Razboy Tabib Ugli. (2023). [Theoretical principles of preparing future teachers for the professional-pedagogical activity directed to the socialization of students on the base of a gender approach](#) *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 10(11), 162-166.
18. Sharifzoda, S. (2023). Pedagogical and psychological directions of preparing professional activities for the socialization of future teachers on the basis of a gender approach. *Development and innovations in science*, 2(11), 22-28.
19. Sharifzoda, M. (2023). Gender xususiyatlarini hisobga olgan holda chet tillarini o'rgatishdagi asosiy omillar. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(11), 84-87.

INNOVATIVE
ACADEMY